

Os efeitos de uma intervenção aguda de mobilização miofascial na região do músculo trapézio sobre a taxa de desenvolvimento de força e impulso contrátil

João Luiz Rezende Nascimento

Faculdade de Engenharia Biomédicas

Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brasil

ORCID: 0009-0003-8722-8648

José Duarte Naves Júnior

Faculdade de Engenharia Biomédicas

Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brasil

ORCID: 0000-0003-3516-7604

Frederico Balbino Lizardo

Instituto de Ciências Biomédicas

Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brasil

ORCID: 0000-0002-5118-7616

Franciel José Arantes

Faculdade de Engenharia Biomédicas

Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brasil

ORCID: 0000-0001-5759-7715

Thiago Montes Fidale

Departamento de Medicina

Universidade Federal de Catalão

Catalão, Brasil

ORCID: 0000-0002-6137-1687

Resumo— A taxa de desenvolvimento de força (TDF) é um parâmetro neuromuscular que influencia no desempenho durante exercícios físicos e atividades da vida diária. A TDF pode ser interferida negativamente por disfunções miofasciais. Nessa perspectiva, a mobilização miofascial é uma técnica de terapia manual que frequentemente é utilizada para tratar essas disfunções. Porém, os efeitos da mobilização miofascial na TDF ainda são pouco estudados. O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos agudos da mobilização miofascial no músculo trapézio sobre a TDF em diferentes janelas de tempo e sobre o impulso contrátil. Este estudo constitui uma pesquisa de caráter experimental, quantitativa, laboratorial e transversal. A amostra por conveniência foi composta por oito indivíduos do sexo masculino, entre 18 e 35 anos fisicamente ativos. O design experimental deste estudo consistiu em dois dias de testes ordenados de forma randomizada e contrabalanceada, sendo divididos em um encontro de teste sem a intervenção com a mobilização miofascial e mais um encontro realizando os testes com a intervenção com a mobilização miofascial. A análise dos dados, utilizando ANOVA two-way, revelou um efeito de interação tempo vs. condição estatisticamente significativo para a Taxa de Desenvolvimento de Força (TDF) na janela de 100ms ($F = 7,510$; $p = 0,029$). O teste post hoc de Sidak confirmou uma diferença significativa entre as condições no momento após a intervenção ($p = 0,045$), indicando um aumento da TDF em 100ms após a aplicação da mobilização miofascial, um ganho líquido em 46,73%. Em contrapartida, não foram observadas

alterações estatisticamente significativas para a TDF nas janelas de 30ms, 50ms e 200ms. O impulso contrátil também não apresentou diferença significativa em nenhuma das análises ($p > 0,05$). A aplicação aguda de mobilização miofascial no trapézio demonstrou ser uma estratégia eficaz para otimizar a TDF na janela de 100ms.

Palavras-chave — Tônus muscular, força muscular, desempenho esportivo, contração isométrica, fásia.

I. INTRODUÇÃO

A evolução dos estudos sobre o treinamento de força, enfatizando investigar os mecanismos fisiológicos, as diferentes formas de manifestação da força e efeitos na saúde em meados de 1970, fez com que a ênfase das investigações científicas não se limitasse apenas em quantificar ganhos de força, mas buscasse também como é produzida [1]. A capacidade de produzir força de forma rápida, quantificada pela taxa de desenvolvimento de força (TDF), é um parâmetro muscular com grande contribuição para o desempenho funcional e esportivo [2][3]. Embora seja mais amplamente discutida no meio do alto rendimento e atlético, também é fundamental para a população em geral nas atividades de vida diária, como na prevenção de quedas ao

conseguir retomar o equilíbrio pela produção de força de forma rápida.

Sabe-se que a magnitude da TDF é influenciada por diferentes mecanismos fisiológicos em diferentes janelas de tempo, na fase inicial da contração muscular considerada <100 ms há uma influência maior de fatores neurais como frequência de disparo e o recrutamento de unidades motoras [3]. Ademais, nas fases mais tardias (>200 ms) a força máxima e características morfológicas relacionadas a estrutura muscular são mais determinantes para a produção de força de forma rápida [3][4]. Dessa modo, a investigação de múltiplos intervalos de tempo é amplamente utilizada, permitindo uma compreensão mais aprofundada dos mecanismos subjacentes que podem ser alvo de intervenções que tenham como alvo a melhora do desempenho funcional. Nessa perspectiva, um importante tecido que influencia na propriocepção, transmissão de tensão e coordenação motora é o fascial [5].

Por se tratar de uma rede tridimensional de tecido conjuntivo que integra todo o corpo e apresenta densa quantidade de mecanorreceptores e terminações livres, contribui para a transmissão de informações aferentes [6]. Porém, quando esse tecido se encontra disfuncional, o fluxo de informações aferentes relacionadas a propriocepção e nocicepção podem ser comprometidos. Dessa forma, o sistema nervoso poderá modular respostas neuromusculares que influenciam no aumento do tônus muscular, ou limitam a ativação muscular máxima, estas respostas podem prejudicar a coordenação motora e a capacidade de gerar força de forma rápida [6]. Portanto, o tecido fascial quando apresenta disfunções tem potencial para interferir na TDF por meio dos mecanismos dependentes da parte morfológica e estrutural, como também relacionados aos componentes neurais que determinam a capacidade de produzir força rapidamente [2].

Diante disso, intervenções que objetivam restaurar as funcionalidades do tecido fascial como a mobilização miofascial surgem como uma alternativa para minimizar as implicações negativas da disfunção fascial no desempenho funcional [8][9][10]. O músculo trapézio em sua porção descendente foi escolhido para as investigações científicas do presente estudo pelo seu papel biomecânico na estabilização escapular e da coluna cervical [11]. Além disso, participa da sincronização do movimento na articulação escapulo umeral. As funções e características do músculo trapézio em sua porção descendente contribuem para a eficiência da cadeia cinética, prevenindo lesões em atividades dinâmicas como arremessos, natação e levantamento de peso [12]. Portanto, deficiências na produção de força de forma rápida nessa musculatura pode comprometer tanto o desempenho

esportivo quanto a funcionalidade da cintura escapular em AVDs.

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos de uma intervenção aguda de mobilização miofascial na região do músculo trapézio sobre a Taxa de Desenvolvimento de Força em diferentes intervalos de tempo (30, 50, 100 e 200 ms) e sobre o impulso contrátil.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo constitui uma pesquisa de caráter experimental, quantitativa, laboratorial e transversal desenvolvida pelo Laboratório de Eletromiografia e posturografia (LABEP) da Universidade Federal de Uberlândia.

A. Amostra

A amostra por conveniência foi composta por oito indivíduos do sexo masculino, entre 18 e 35 anos fisicamente ativos. Foram excluídos do estudo indivíduos que durante o período de seleção para a intervenção do estudo referiram: a utilização de anti-inflamatórios ou analgésicos de uso contínuo; quadro de trombose venosa profunda; lesões musculoesqueléticas recentes em membros superiores; artropatias severas de membros superiores que interferem na função e amplitude de movimento; bem como amputações de membros superiores ou cardiopatias severas.

Os voluntários que estiveram dentro do critério de inclusão assinaram o Termo de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE). O atual estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Uberlândia (CEP-UFU) sob nº 73807323.5.0000.5152.

B. Design experimental

O design experimental deste estudo consistiu em dois dias de testes ordenados de forma randomizada e contrabalanceada, sendo divididos em um encontro de teste sem a intervenção com a mobilização miofascial e mais um encontro realizando os testes com a intervenção de mobilização miofascial. No encontro em que não teve a intervenção com a mobilização, o indivíduo respondeu o questionário internacional de atividade física (IPAQ- versão curta) a fim de avaliar o nível de atividade física. Sequencialmente, o voluntário foi preparado com os eletrodos do eletromiógrafo para a realização do teste de

contração isométrica voluntária máxima (CIVM). Após a realização dos testes o voluntário foi colocado em repouso pelo tempo de 10 minutos, em decúbito ventral na posição e na maca em que é realizada a mobilização miofascial. Posteriormente o voluntário foi preparado para fazer novamente os teste de CIVM.

No encontro em que aconteceu a intervenção com a mobilização miofascial o voluntário assinou o TCLE e foi preparado com os eletrodos do eletromiógrafo para a realização do teste de contração isométrica voluntária máxima (CIVM) e eletromiografia. Logo após o participante foi posicionado em decúbito ventral em uma maca para a realização da mobilização miofascial na região do músculo trapézio por um profissional treinado, com duração de 10 min. Por fim, o voluntário foi novamente preparado para fazer os teste de CIVM.

C. Procedimentos

Nível de atividade física: O nível de atividade física foi avaliado pelo questionário IPAQ- versão curta, validado para a população Brasileira na língua portuguesa [13]. Este é um questionário auto administrável, que estima o tempo semanal gasto em atividades físicas (de intensidade moderada e vigorosa) em situações do cotidiano, podendo classificar o indivíduo como sedentário, irregularmente ativo, ativo ou muito ativo [14].

Mobilização miofascial: A mobilização miofascial foi realizada por um profissional capacitado, com treinamento específico com mais de três anos de experiência com a mobilização miofascial e desempenho esportivo. As técnicas de mobilização miofascial que foram utilizadas foram as de deslizamento e oscilação em uma mesma região, com duração de 10 minutos. Previamente à intervenção, a região a ser trabalhada foi hidratada com óleo corporal para massagem. Os deslizamentos foram feitos de modo a respeitar a barreira de resistência do tecido colagenoso e suas propriedades elásticas [15]. Os deslizamentos aconteceram no sentido da fibra muscular e a pressão exercida foi aumentada de forma gradual afim de alcançar tecidos fasciais mais profundos. Ademais, o voluntário foi perguntado para que fosse recebido o feedback acerca dessa intensidade para que fosse uma pressão tolerável [15].

Contração isométrica voluntária máxima: Os sinais eletromiográficos do músculo trapézio foram coletados durante três CIVM de cinco segundos de duração e com período de descanso de cinco minutos entre cada teste de contração máxima [16], para evitar o efeito da fadiga muscular.

Para a coleta da CIVM, o voluntário ficou sentado confortavelmente em uma cadeira, com os membros superiores dispostos ao longo do corpo, uma cinta para o tronco foi fixada ao voluntário conforme a figura 1, ao qual o mesmo realizou elevação dos ombros resultando na aquisição dos valores de contração máxima [17]. Para a aquisição do sinal proveniente do transdutor de força, o eletromiógrafo EMG800RF com oito canais via *wireless* para eletromiografia, e dois canais com fio auxiliares (EMG System do Brasil Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil), projetado de acordo com normas da *Internacional Society of Electrophysiology and Kinesiology*, o qual possui conversor analógico/digital com resolução de 16 bits, ganho do amplificador de 1000 vezes, filtros *Butterworth*. ao qual foi armazenado em disco rígido e analisado posteriormente *off-line*.

Fig. 1 Posição no momento da coleta do sinal da CIVM

Análise da taxa de desenvolvimento de força e impulso contrátil: A avaliação foi realizada durante testes de contração isométrica voluntária máxima (CIVM) do músculo trapézio. O resultado fundamental desses testes foi a geração de uma curva força-tempo para cada tentativa de 5 segundos. A partir desta curva, a TDF foi calculada analisando-se as variações de força em intervalos específicos de 30ms, 50ms, 100ms e 200ms, contados a partir do início da contração, considerado o momento em que a força foi igual ou maior a 2,5% da força máxima obtida no teste [4]. Já o impulso contrátil foi determinado pela integral da curva força-tempo, considerando todo o período de contração.

Análise estatística: A análise estatística foi realizada pelo software *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versão 26.0 (IBM Corp, NY, Estados Unidos) e os dados apresentados em média e desvio padrão. Valores de taxa de desenvolvimento de força (30ms, 50ms, 100ms e 200ms) e impulso foram analisados pelo teste ANOVA *two-way* (2 tempos x 2 condições), com teste post hoc de *Sidak*. Nível de significância estabelecido foi 5% para todos dados ($p < 0.05$)

III. RESULTADOS

A amostra apresentou resultados do questionário IPAQ-versão curta condizentes com o critério de inclusão, sendo sete voluntários “muito ativo” fisicamente e um voluntário “ativo” fisicamente.

A análise da Taxa de Desenvolvimento de Força (TDF) e do impulso contrátil revelou que a intervenção teve um efeito específico dependente do tempo. Para a TDF nos intervalos iniciais, a ANOVA two-way não indicou diferenças estatisticamente significativas para o fator tempo, condição ou para a interação entre tempo e condição em 30ms (F [1,7] =0,276; p=0,616), (F [1,7] =5,366; p=0,054), e (F [1,7] =0,507; p=0,499), respectivamente. Da mesma forma, em 50ms, não foram observadas diferenças significativas para tempo (F [1,7] =0,176; p=0,687), condição (F [1,7] =5,301; p=0,055) ou interação (F [1,7] =0,929; p=0,367).

Entretanto, a análise da TDF em 100ms apresentou um padrão distinto. Apesar de não ter havido efeito principal para o tempo (F= [1,7] 0,549; p=0,483) ou condição (F [1,7] =4,689; p=0,067), foi encontrada uma interação estatisticamente significativa entre tempo e condição (F [1,7] =7,510; p=0,029). A análise post hoc de Sidak, realizada para investigar essa interação, revelou uma diferença significativa entre as condições no momento após a intervenção (p=0,045).

Para a TDF no intervalo de 200ms, não foram detectadas diferenças significativas para tempo (F [1,7] =0,168; p=0,694), condição (F [1,7] =3,705; p=0,096) ou interação (F [1,7] =4,487; p=0,072). Por fim, a análise do impulso contrátil também não demonstrou diferenças estatisticamente significativas para tempo (F [1,7] =2,241; p=0,178), condição (F [1,7] =0,836; p=0,391) ou interação (F [1,7] =1,272; p=0,297). Os valores em média e desvio padrão de cada variável

Tabela 1 Análise da taxa de desenvolvimento de força (TDF) e impulso contrátil. DP = Desvio padrão. Os valores de F para condição e interação possuem graus de liberdade [1,7]. *Indica interação estatisticamente significativa. O teste post hoc de Sidak revelou diferença significativa entre as condições no momento pós-intervenção (p=0,045).

Variável	Pré-Intervenção (Média ± DP)	Pós-Intervenção (Média ± DP)	Fator Tempo (p-valor)	Fator Condição (p-valor)	Interação (p-valor)
TDF 30ms (N/s)	67.385,45 ± 69.245,11	76.366,68 ± 94.029,20	F=0,276 (p=0,616)	F=5,366 (p=0,054)	F=0,507 (p=0,499)
TDF 50ms (N/s)	85.120,44 ± 88.892,09	93.654,53 ± 112.968,38	F=0,176 (p=0,687)	F=5,301 (p=0,055)	F=0,929 (p=0,367)
TDF 100ms (N/s) *	81.762,91 ± 76.299,91	100.796,11 ± 120.450,32	F=0,549 (p=0,483)	F=4,689 (p=0,067)	F=7,510 (p=0,029) *
TDF 200ms (N/s)	66.415,18 ± 60.127,97	75.040,99 ± 87.790,68	F=0,168 (p=0,694)	F=3,705 (p=0,096)	F=4,487 (p=0,072)
Impulso Contrátil (N·s)	0,35 ± 0,11	0,34 ± 0,10	F=2,241 (p=0,178)	F=0,836 (p=0,391)	F=1,272 (p=0,297)

IV. DISCUSSÃO

Este estudo tem como principal achado a especificidade quanto a melhoria da TDF após a intervenção com mobilização miofascial, uma vez que a janela de tempo que se alterou de forma significativa estatisticamente foi a de 0 a 100 ms, considerada uma fase de transição neuro mecânica importante [2]. Além disso, a falta de alterações nas janelas de 30 ms, 50 ms, 200 ms e no impulso contrátil, reforça a exclusividade da janela de 100 ms. A melhoria encontrada nessa faixa de tempo sugere que a mobilização miofascial pode ter atuado tanto nos componentes estruturais, como a viscosidade da matriz miofascial [5][6], quanto neurologicamente pela alteração do feedback proprioceptivo decorrente da estimulação de mecanorreceptores presentes no tecido fascial [18].

Ademais, os efeitos da mobilização miofascial se comparados aos efeitos do treinamento de força tradicional, se distingue por alterar somente a janela de 100 ms, e por não gerar alterações no pico de força, sem melhora na força máxima. Sendo assim, a técnica de mobilização miofascial é uma ferramenta que tem a contribuir mais para a qualidade e eficiência do movimento sem alteração na força máxima como já demonstrado anteriormente pela literatura científica [19]. As implicações práticas do presente estudo se tornam

relevantes no continuum “reabilitação para o desempenho” [20], uma vez que o ganho real de 46,73% na TDF, pode contribuir para a capacidade funcional neuromuscular do paciente ou atleta que se encontra nesse continuum, esse ganho de TDF favorece o retorno às AVDs ou ao contexto esportivo, que demandam produção de força de forma rápida. Além disso, a estabilização escapular dinâmica possui relevância na manutenção da integridade da cadeia cinética dos membros superiores, o que influencia no desempenho esportivo e prevenção de lesões [11][12][20].

As principais limitações do estudo incluem o tamanho reduzido da amostra (n=8) e a ênfase somente nos efeitos agudos da intervenção, sendo necessário mais estudos pra entender como se comportam esses efeitos de forma crônica. A escolha de utilizar uma amostra de indivíduos fisicamente ativos ao invés de atletas, foi uma decisão metodológica que buscou isolar o efeito da mobilização em um sistema neuromuscular funcional e saudável. Porém, a extrapolação dos achados para o contexto do esporte de alto rendimento é limitada, ainda que os mecanismos de melhora da TDF sejam relevantes, a magnitude e a transferência dos efeitos podem ser diferentes para um organismo altamente treinado. Portanto, os achados deste estudo podem ser investigados em pesquisas futuras em coorte de atletas de diferentes modalidades, incluindo avaliações funcionais específicas da sua prática esportiva, para validar as implicações práticas desenvolvidas neste estudo.

V. CONCLUSÃO

Uma única sessão de mobilização miofascial no músculo trapézio foi eficaz para promover uma melhora aguda e significativa de 46,73% na taxa de desenvolvimento de força na janela de 100 ms em indivíduos fisicamente ativos. Este efeito seletivo sugere que a Mobilização miofascial atua otimizando a transmissão de força e controle neuromuscular. Estes achados contribuem a para a utilização da Mobilização miofascial como uma ferramenta estratégica com potencial para ser integrada em programas de reabilitação e otimização de desempenho.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores do presente estudo declaram não haver conflitos de interesses.

REFERÊNCIAS

1. Kraemer WJ, Ratamess NA, Flanagan SD, Shurley JP, Todd TC. Understanding the Science of resistance training: na evolutionary perspective. *Sports Med.*2017; 47: 2415-2435.
2. Maffiuletti, N. A. et al. Rate of force development: physiological and methodological considerations. *European Journal of Applied Physiology*, v. 116, n. 6, p. 1091-1116, 2016. DOI: 10.1007/s00421-016-3346-6.
3. Folland, J.; Buckthorpe, M.; Hannah, R. *Neuromechanics of the rate of force development: the importance of starting early.* Sports Medicine, 2017.
4. Aagaard, P. et al. A mechanism for increased contractile strength of human muscle after short-term dynamic resistance training. *Journal of Applied Physiology*, v. 93, n. 4, p. 1318-1326, out. 2002. DOI: 10.1152/jappphysiol.00392.2002.
5. Stecco, C. et al. Human fasciae: the microanatomy of the deep fascia and its clinical implications. *Journal of Anatomy*, v. 219, n. 1, p. 1-19, 2011. DOI: 10.1111/j.1469-7580.2011.01321.x.
6. Wilke, J.; Schleip, R.; Yucesoy, C. A.; Banzer, W. Not merely a protective packing organ? A review of fascia and its force transmission capacity. *Journal of Applied Physiology*, v. 124, n. 1, p. 234-244, jan. 2018. DOI: 10.1152/jappphysiol.00565.2017.
7. Stecco, C. et al. Human fasciae: the microanatomy of the deep fascia and its clinical implications. *Journal of Anatomy*, v. 219, n. 1, p. 1-19, 2011. DOI: 10.1111/j.1469-7580.2011.01321.x.
8. Barnes, M. F. The basic science of myofascial release: morphologic and physiologic considerations. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, v. 1, n. 4, p. 231-238, 1997. DOI: 10.1016/S1360-8592(97)80052-5..
9. Beardsley, C.; Škarabot, J. Effects of self-myofascial release: A systematic review. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, v. 19, n. 4, p. 747-758, out. 2015. DOI: 10.1016/j.jbmt.2015.08.007.
10. Tozzi, P. A unifying neuro-fasciogenic model of somatic dysfunction - Underlying mechanisms and treatment: Part I. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, v. 19, n. 2, p. 310-326, abr. 2015. DOI: 10.1016/j.jbmt.2015.01.001.
11. Paine, R.; Voight, M. L. (2013). The role of the scapula. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 8(5), 617-629.
12. Cools, A. M. et al. (2007). Rehabilitation of scapular muscle imbalance: from the office worker to the elite overhead athlete. *British Journal of Sports Medicine*, 41(10), 694-699.
13. Matsudo, S.; Araujo, T.; Marsudo, V.; Andrade, D.; Andrade, E.; Oliveira, L. C.; et, a. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ):study of validity and reliability in Brazil. *Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde.*, [s. l.], v. 6, p. 5-18, 2001

14. Bertoldo Benedetti, T. R.; Antunes, P. D. C.; Rodriguez-añez, C. R.; Mazo, G. Z.; Petroski, É. L. Reprodutibilidade e validade do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) em homossexuais. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 11–16, 2007.
15. Duncan, Ruth A., .Myofascial release / 1. United States of America. *Human Kinetics*, 2014.
16. Kawano, M. M.; De Souza, R. B.; De Oliveira, B. I. R.; Menacho, M. O.; Cardoso, A. P. R. G.; Nakamura, F. Y.; Cardoso, J. R. Comparação da fadiga eletromiográfica dos músculos paraespinais e da cinemática angular da coluna entre indivíduos com e sem dor lombar. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 14, n. 3, p. 209–214, 2008.
17. Calamita, S. A. P.; Biasotto-Gonzalez, D. A., De Melo, N. C., Fumagalli, M. A.; Amorim, C. F., De Paula Gomes, C. A. F., Politti, F. Immediate Effect of Acupuncture on Electromyographic Activity of the Upper Trapezius Muscle and Pain in Patients With Nonspecific Neck Pain: A Randomized, Single-Blinded, Sham-Controlled, Crossover Study. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*, v. 41, n. 3, p. 208–217, 2018.
18. Schleip, R. Fascial plasticity: a new neurobiological explanation. Part 1. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, v. 7, n. 1, p. 11-19, jan. 2003. DOI: 10.1016/S1360-8592(02)00067-0.
19. Peacock, C. A. et al. An acute bout of self-myofascial release increases range of motion without a concomitant loss in muscle performance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 28, n. 1, p. 224-228, jan. 2014. DOI: 10.1519/JSC.0b013e31829480f5.
20. Falsone, S. *Bridging the Gap from Rehab to Performance*. Aptos, CA: On Target Publications, 2015.

Autor: João Luiz Rezende Nascimento

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia

Endereço: Rua Chica da Silva 421, casa 2.

Cidade: Uberlândia -MG

País: Brasil

Email: jolurenas@ufu.br